

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Arterial gipotenziya – belgilari

Sagdullayeva Shaxzoda

Kalit sozlar: Arterial gipotenziya, prepubertal, bolalar, osmirlar, sistolik, yurak, diastolik qon bosimi.

Annotatsiya

Songi yillarda tibbiyotga bolgan e'tibor yurtimizda ortib bormoqda va jadallik bilan ushbu soxa rivopjlanib bormoqda. Biz ushbu maqolamizda Arterial gipotenziya va uning sabab va oqibatlarini haqida fikrlarimizni yuritamiz.

Key words: Arterial hypotension, prepubertal, children, adolescents, systolic, cardiac, diastolic blood pressure.

Annotation

In recent years, attention to medicine has been increasing in our country, and this field is rapidly developing. In this article, we discuss the causes and consequences of arterial hypotension.

Kasallik ta'rifi. Kasallikning sabablari

Arterial gipotenziya (AHT) - qon bosimining (BP) normal qiymatlarning 20% dan ko'proq pasayishi (120/80 mm Hg)

Aholi orasida ushbu patologiyani tarqalishi ancha yuqori: 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan guruhda u aholining 1-15 foizida, bolalar va o'smirlarda esa 20 foizgacha uchraydi. ko'proq prepubertal va pubertal yoshdagi qizlarda kuzatiladi -

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

60% gacha [3] [29].

Bugungi kunga kelib, gipotenziya uchun qabul qilingan mezonlar:

qon bosimi darajasi $< 100/60$ mm Hg. Art. 25 yoshgacha bo'lgan shaxslarda;

qon bosimi darajasi $< 105/65$ mm Hg. Art. keksa odamlarda [3].

Tadqiqotlarga ko'ra, ambulator 24 soatlik qon bosimi monitoringi bilan quyidagi ko'rsatkichlar normaning pastki chegarasi hisoblanadi:

kunduzi BP 101/61 mm Hg. Art.;

kechasi 86/48 mm Hg. Art. [to'rt]

Biroq, eng so'nggi sharhlar gipotenziyani mutlaq ma'noda sistolik qon bosimining (SBP) < 90 mm Hg pasayishi sifatida belgilaydi. Art. va diastolik qon bosimi (DBP) < 60 mm Hg. Art. [1][2][5]

Shu bilan birga, diastolik qon bosimining izolyatsiya qilingan pasayishi yoki faqat bitta qo'lda qon bosimining pasayishi arterial gipotenziya bilan bog'liq emas [17].

AHT uchun me'yorlar, tasniflar va diagnostika mezonlari hali ham bahsli. Gipotenziyani aniqlash uchun yuqoridagi ko'rsatkichlar ma'lum darajada shartli, chunki past qon bosimi epizodlarini tahlil qilishda nafaqat aniq raqamli ko'rsatkichlarni emas, balki bemorning sub'ektiv holatini hisobga olish tavsiya etiladi. Ushbu ko'rsatkichlardan yuqori qon bosimi qiymatlarida gipotenziyaning sub'ektiv va ob'ektiv belgilari paydo bo'lishi mumkinligini yodda tutish kerak. Ayniqsa, ko'pincha bunday belgilar gipertoniya bilan og'rikan bemorlarda kuzatiladi [17].

Past qon bosimining asosiy sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin:

yurak chiqishining pasayishi;

qon tomirlarining kengayishi;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qon hajmining pasayishi;

qon bosimini nazorat qiluvchi miya markazlarini inhibe qilish;

avtonom asab tizimining buzilishi;

ba'zi dori-darmonlarni qabul qilish [5].

Bu sabablarning barchasi turli xil tashqi va ichki omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin: jismoniy faollik darajasi, yosh, harorat va tana holati, ovqatlanish va ro'za tutish, uzoq vaqt yotoqda dam olish. Ular, shuningdek, homiladorlik, anemiya, zaharlanish va suvsizlanish, allergik reaksiya yoki yuqumli jarayonning natijasi bo'lishi mumkin. Arterial gipotenziya turli kasalliklar, masalan, yurak qopqog'i kasalligi, adrenal etishmovchilik va boshqa endokrin kasalliklar yoki Parkinson kasalligi natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Neyrokirkulyator gipotenziya ham mavjud - bu, qoida tariqasida, asabiy stress, psixologik ortiqcha yuk, aqliy charchoq, salbiy psixo-emotsional fon va asab tizimining boshqa nomutanosibligi fonida yuzaga keladigan mustaqil kasallik [1][2][8][12].

Biroq, dam olishda qon bosimining pasayishi normaning bir varianti sifatida yuzaga keladi va bemorning irsiyatiga va konstitutsiyasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'pincha past qon bosimi sportchilarda, baland tog'lar va tropiklarda yashovchilarda uchraydi. Farovonlikning yomonlashuviga olib kelmaydigan bunday AHT fiziologik deb ataladi va qoida tariqasida qon bosimini tasodifiy o'lchash yoki dispanser tekshiruvi bilan aniqlanadi.

Patologik arterial gipotenziya - bu qon bosimining vaqtinchalik (vaqtinchalik) yoki doimiy pasayishi bo'lib, u xarakterli klinik belgilar va hayot sifatining pasayishi bilan birga keladi [2][7].

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Arterial gipotenziya belgilari

Arterial gipotenziyaning o'tkir va surunkali shakllarini ajrating. Ular uchun simptomlar boshqacha bo'ladi.

O'tkir AHT (kollaps, zarba) odatda miyaning gipoksiyasi (past kislorod miqdori) va hayotiy organlarning funktsiyalarining pasayishi bilan birga keladi. Klinik jihatdan bemorning chalkashligi, sovuq, loyqa, teri rangi oqarib, tez va sayoz nafas olish, zaif va tez puls bilan namoyon bo'ladi.

Vaziyatning og'irligi qon bosimining soni bilan emas, balki uning pasayish tezligi va darajasi bilan belgilanadi. O'tkir arterial gipotenziya, qoida tariqasida, har qanday o'tkir holatning asoratlari hisoblanadi. Uning rivojlanishining quyidagi sabablarini ajratib ko'rsatish mumkin:

o'tkir qon aylanishining etishmovchiligi, yurak faoliyatining pasayishi, qon tomir tonusining pasayishi tufayli;

o'tkir miokard infarkti, o'pka emboliyasi, og'ir aritmiya, intrakardiyak blokada;

og'ir intoksikatsiya (alkogol, gilyohvand moddalar, dorivor moddalar);

kuchli allergik reaksiya (anafilaksi);

o'tkir infeksiya va sepsis;

qon yo'qotish tufayli aylanma qon hajmining pasayishi;

isitma, qusish, diareya, og'ir jismoniy mashqlar va diuretiklarni haddan tashqari iste'mol qilish natijasida suvsizlanish (suvsizlanish) [1][2][8].

Surunkali arterial gipotenziya (CAHT) qon bosimini tartibga solishning buzilishi tufayli yuzaga keladi va bu buzilishlar kelib chiqishi boshqacha bo'lishi mumkin.

Past qon bosimiga qo'shimcha ravishda, KAHning umumiy belgilari va alomatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bosh aylanishi;

ertalab charchoq, past ishlash;

zaiflik, charchoq;

ko'ngil aynishi;

bosh og'rig'i;

ongni yo'qotish;

suvsizlanish va tashnalik;

konsentratsiyaning etishmasligi;

loyqa ko'rish;

depressiya, sovuqqonlik, sovuqqa, issiqlikka, to'liqlikka yomon toqat qilish [2].

Arterial gipotenziya patogenezi

Kun davomida qon bosimi tananing holatiga, nafas olishiga, stressiga, jismoniy holatiga, qabul qilingan dori-darmonlarga, odam qancha ovqat eyishi va ichishiga, kunning vaqtiga qarab o'zgaradi. Fiziologik nuqtai nazardan, qon bosimi odatda tunda eng past bo'ladi va uyg'onganida keskin ko'tariladi.

Inson tanasida qon bosimi va qon oqimini normal darajada ushlab turish uchun muayyan mexanizmlar mavjud. Bu mexanizmlar o'zaro bog'liq: arteriyalarning devorlari, qon bosimi darajasini belgilab, qon oqimini tartibga solish uchun yurak, tomir arteriolalari va buyraklarga signallar yuboradi. Avvalo, qon bosimi qon tomirlarining periferik qarshiligiga va yurak chiqishiga bog'liq.

Periferik qon tomirlarining qarshiligi - bu yurak tomonidan arteriyalarga chiqariladigan qon oqimiga butun qon tomir tizimining umumiy qarshiligi. Arteriolalar devoridagi mushak to'qimalari bu qon tomirlarining kengayishiga yoki torayishiga imkon beradi. Arteriolalar qanchalik kuchli qisqaradi, ularning qon

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

oqimiga chidamliligi shunchalik yuqori bo'ladi va qon bosimi shunchalik ko'payadi, chunki qonni torroq bo'shliqdan surish uchun ko'proq bosim o'tkazish kerak. Aksincha, arteriolalar kengayganda, qon oqimiga qarshilik pasayadi, bu esa qon bosimining pasayishiga olib keladi. Arteriolalarning torayishi yoki kengayishi darajasi nervlar, gormonlar va dorilar bilan tartibga solinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

Baksheev V.I., Kolomoets N.M. Ambulatoriya sharoitida qon bosimini o'z-o'zini nazorat qilish // Klinik tibbiyot. - 2002. - No 8. - B.8-13,

Mixaylov A.A. Surunkali arterial gipotenziya: dori-darmonlarni tuzatish imkoniyatlari // Rossiya tibbiyot jurnali: amaliyotchi shifokorlar uchun mustaqil nashr. - 2004. - T. 12, No 7. - B. 468-470.

Leontiev matnida I.V. Bolalar va o'smirlarda arterial gipotenziya (shifokorlar uchun ma'ruza) / I.V. Leontiev. - M., 2002. - 62 b.

Ambulator qon bosimi monitoringi texnikasi bo'yicha konsensus nuqtai nazari. 24 soatlik ambulator qon bosimi monitoringi bo'yicha to'rtinchi xalqaro konsensus konferentsiyasi / J.A. Staessen, R. Fagard, L. Thijs [va boshq.] // Gipertenziya. - 1995. - jild. 26, No 6. - R. 912-918. havola

Feldstein C. matnida, Weder A.B. Ortostatik gipotenziya: kasalxonaga yotqizilgan bemorlarda keng tarqalgan, jiddiy va tan olinmagan muammo // J Am Soc Hypertens. - 2012 yil; 6(1): 27-39.link

Logan I.C., Witham M.D.ning matnida. Ortostatik gipotenzianing davolashning samaradorligi: tizimli ko'rib chiqish // Yoshi qarish. - 2012 yil; 41(5): 587-594.

Kuzmin I.Yu matnida. Homiladorlik va arterial gipotenziya / I.Yu. Kuzmina // Ayollar salomatligining tibbiy jihatlari. - 2010. - No 5/6. - B.56-60.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Litovchenko, T.A. Arterial gipotenziya - surunkali serebrovaskulyar etishmovchilik shakllanishining dastlabki bosqichi (davolash xususiyatlari) / T.A. Litovchenko, E.K. Zinchenko // Xalqaro nevrologik jurnal. - 2011. - No 6. - B.70-74.

Leontiev matnida I.V. Birlamchi arterial gipotenziya: klinikasi, diagnostikasi, davolash: usuli. tavsiyalar / I.V. Leontiev, V.I. Brutman, H.M. Axmetjanova [i dr.]. - M., 1992 - 26 b.

